

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

THE DIGITAL ECONOMY: DEFINITION, ADVANTAGES, DISADVANTAGES

¹Sharafullina Rosalia Radmirovna, ²Usmanova Vasila Batirovna¹Associate professor, candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Department of Economics and regional development, Bashkir State University.²Teacher of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan.

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА: ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ

¹Шарафуллина Розалия Радмировна, ²Усманова Василя Батировна¹Доцент кафедры экономики и регионального развития башкирского государственного университета, кандидат экономических наук, доцент.²Преподаватель Джизакского филиала Национального университета Узбекистана.

RAQAMLI IQTISODIYOT: TARIFI, AFZALLIKLARI, KAMCHILIKLARI

¹Sharafullina Rozaliya Radmirovna, ²Usmonova Vasila Batirovna¹Boshqir davlat universiteti Iqtisodiyot va mintaqaviy rivojlanish kafedrasida dotsenti, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent.²O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o'qituvchisi.**abstract**

This article provides information about the digital economy. In particular, the definition of the digital economy is given, the components of the digital economy, the advantages of the digital economy and its disadvantages are outlined.

аннотация

В этой статье представлена информация о цифровой экономике. В частности, дается определение цифровой экономики, излагаются составляющие цифровой экономики, преимущества цифровой экономики и ее недостатки.

annotatsiya

Ushbu maqola raqamli iqtisodiyot haqida ma'lumot beradi. Xususan, raqamli iqtisodiyotning ta'rifi berilgan, raqamli iqtisodiyotning tarkibiy qismlari, raqamli iqtisodiyotning afzalliklari va uning kamchiliklari ko'rsatilgan.

Keywords:

Digital economy, e-business, Internet, platform, digital goods.

Ключевые слова:

Цифровая экономика, электронный бизнес, интернет, платформа, цифровые товары.

Kalit so'zlar:

raqamli iqtisodiyot, elektron biznes, Internet, platforma, raqamli tovarlar.

©2023. Sharifullina Rosalia Radmirovna,
Usmanova Vasila Batirovna.

Цифровая экономика - это общий термин для всех экономических операций, выполняемых в интернете. Он также известен как веб-экономика или Интернет-экономика. С появлением технологий и процессом глобализации цифровая и традиционная экономики объединяются.

Цифровая экономика определяется как экономика, ориентированная на цифровые технологии, то есть основанная на цифровых и вычислительных технологиях. Он в основном охватывает все виды деловой, экономической, социальной, культурной и т. д. деятельности, поддерживаемой интернетом и другими цифровыми коммуникационными технологиями.

Этот термин был впервые введен в 1995 году в книге автора Дона Тапскотта "цифровая экономика: обещания и риски в эпоху сетевого интеллекта".

Есть три основных компонента этой экономики, а именно:

- электронный бизнес
- * инфраструктура электронного бизнеса
- электронная коммерция

За последние 15 лет мы наблюдаем огромный рост цифровых платформ и их влияние на нашу жизнь. Теперь потребители будут затронуты тем, что они видят в социальных сетях (Facebook, Twitter, Instagram) и на других популярных веб-сайтах (YouTube и т. д.).

Итак, эта экономика-способ воспользоваться этой возможностью. Теперь он интегрирован во все аспекты жизни пользователя-здравоохранение, образование, банковское дело, развлечения и многое другое.

Преимущества цифровой экономики

Цифровая экономика породила множество новых тенденций и идей для стартапов. Почти все крупные компании мира (Google, Apple, Microsoft, Amazon) из цифрового мира.

Некоторые важные преимущества цифровой экономики:

1. Способствует использованию интернета

Если подумать, сегодня вы можете выполнять большую часть своей повседневной работы в интернете. Огромный рост технологий и интернета, начавшийся в США, теперь превратился во Всемирную сеть. Таким образом, наблюдается резкий рост инвестиций во все, что связано - оборудование, технологические исследования, программное обеспечение, услуги, цифровые коммуникации и т. д. Таким образом, эта экономика обеспечила присутствие Интернета и веб-бизнес.

2. Рост электронной коммерции

За последнее десятилетие процветали предприятия, которые адаптировали и переняли интернет и переняли онлайн-бизнес. Цифровая экономика привела к чрезмерному развитию сектора электронной коммерции. Благодаря цифровой экономике стало проще не только продавать напрямую, но и покупать, распространять, продавать, создавать, продавать.

В настоящее время электронная коммерция является одним из самых быстрорастущих секторов мировой экономики. По одной из оценок, он растет почти на 23% каждый год. И прогнозируется, что к концу десятилетия это будет отрасль с оборотом в 27 триллионов долларов.

3. Цифровые товары и услуги

Эпоха DVD с фильмами и музыкальных дисков или пластинок прошла. Теперь эти продукты доступны нам в цифровом виде. Больше нет необходимости в материальных продуктах. То же самое и с такими услугами, как банковское дело, страхование и т. д. Если вы можете совершать каждую транзакцию онлайн, вам не нужно посещать свой банк. Таким образом, в этой цифровой экономике некоторые товары и услуги были полностью оцифрованы.

4. Прозрачность

В цифровой экономике большинство транзакций и их платежей происходит онлайн. Денежные операции редки. Это помогает уменьшить черные деньги и коррупцию на рынке и сделать экономику более прозрачной. Фактически, во время демонетизации правительство пыталось проводить онлайн-транзакции для развития веб-экономики.

Недостатки цифровой экономики

1) потеря работы

Чем больше мы зависим от технологий, тем меньше мы зависим от человеческих ресурсов. Развитие цифровой экономики может привести к потере многих рабочих мест. По мере автоматизации процессов спрос на человеческие ресурсы снижается.

2) нехватка специалистов

Цифровая экономика требует сложных процессов и технологий. Для строительства и обслуживания платформ требуются специалисты и квалифицированные специалисты. Их нелегко найти, особенно в сельской и полусельской местности.

3) Тяжелые инвестиции

Цифровая экономика требует сильной инфраструктуры, высокофункционального интернета, мощных мобильных сетей и телекоммуникаций. Все это трудоемкий процесс, требующий много времени и

вложений. В такой развивающейся стране, как наша, развитие инфраструктуры и сетей-очень медленный, утомительный и дорогостоящий процесс.

Таким образом, цифровая экономика определяется как экономика, ориентированная на цифровые технологии, то есть основанная на цифровых и вычислительных технологиях. Оказывается, он в основном охватывает весь бизнес, экономический, социальный, культурный и т. д., поддерживаемый интернетом и другими цифровыми коммуникационными технологиями.

Список литературы:

1. Куприяновский В. П., Сухомлин В. А. и др. Навыки в цифровой экономике и вызовы системы образования // *International Journal of Open Information Technologies*. 2017, vol. 5, no. 1, pp. 19–25.
2. Bukht R., Heeks R. Defi ning, Conceptualising and Measuring the Digital Economy // *International Organisations Research Journal*, 2018, vol. 13, no 2, pp. 143–172. DOI: 10.17323/19967845-2018- 02-07. (In English).
3. Цветова Г. В. Цифровая экономика: преимущества, угрозы и факторы влияния // *Власть и управление на Востоке России*. 2020. № 2 (91). С. 45–50. DOI 10.22394/1818- 4049-2020-91-2-45-50
4. Усмонова В. ХУДУДЛАРДА ИНВЕСТИЦИЯЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ // *Economics and education*. – 2022. – Т. 23. – №. 6. – С. 70-74.
5. Усмонова В. Б. ХУДУДЛАР ТАРАҚҚИЁТИДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ // *Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany)*. – 2022. – С. 139-143.
6. Usmanova V. INCREASING INVESTMENT ATTRACTIVENESS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL ECONOMY // *International Journal of Advance Scientific Research*. – 2023. – Т. 3. – №. 05. – С. 131-138.
7. Ko‘chimov A., Mokhichekhra B. Historical Comparison of the Foreign Investment Climate in Small Business and Entrepreneurship in Jizzakh Region in 1991-2000 // *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 120-123.
8. Usmonova V., Esanov H. THE EXISTING INVESTMENT ENVIRONMENT IN THE CONSTRUCTION SECTOR OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN // *Science technology&Digital finance*. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 31-40.
9. Kuchimov A., Unnisa S. A., Najmiddinov D. DEFINING THE TYPES OF THE SHADOW ECONOMY // *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research*. – 2023. – Т. 1. – №. 1. – С. 65-70.
10. Кучимов А., Эрматов М. Kompaniyalarda inson resurslarini boshqarish xizmatlari // *Информатика и инженерные технологии*. – 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 169-173.
11. Qosimova D., Ko‘chimov A. Fundamentals of Investment Environment in the Process of Digital Transformation of the Economy // *Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences*. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 55-59.
12. Kuchimov A.H. JIZZAX VILOYATIDA MADANIY HORQIQQA MO’LJALLANGAN MEHMON UYLARINI YARATISH YO’NALISHLARI // *Экономика и социум*. 2022. №5-2 (92). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/jizzax-viloyatida-madaniy-horqiqqa-mo-ljallangan-mehmon-uy-larini-yaratish-yo-nalishlari> (дата обращения: 15.12.2023).
13. Sobirovna K. D. et al. DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP-A SPRINGBOARD FOR ENSURING MACROECONOMIC STABILITY // *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*. – 2021. – Т. 2021.

14. Джураев Р. У. и др. АНАЛИЗ РАБОТЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПРЕССОРНЫХ УСТАНОВОК НА ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТАХ //INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS AND PROSPECTS OF MODERN SCIENCE AND EDUCATION. – 2018. – С. 29-31.
15. Usmonova, V., & Ilashev, A. (2023). STRATEGY “DIGITAL UZBEKISTAN-2030”: INNOVATIVE-INTEGRATION DIGITALIZATION OF AGRICULTURE ECOLOGICAL-ECONOMIC DEVELOPMENT AND AN IMPORTANT STRATEGIC DIRECTIONS OF EMPLOYMENT OF THE RURAL POPULATION. *Science technology&Digital Finance*, 1(5), 22-28. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/iauv>
16. Соловарова М. А. ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СЕТИ ОТЕЛЕЙ MARRIOTT //Казанский вестник молодых учёных. – 2022. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
17. Sirlibekov K. EVENT TOURISM CENTERS OF SPAIN //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 161-167.
18. Sirlibekov K. PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF CULTURAL TOURISM IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 123-131. – 2023.
19. Сирлибеков Х. Ш. Факторы и особенности реализации концепции оздоровительного туризма (СПА-туризма) в современной России //Казанский вестник молодых учёных. – 2023. – Т. 6. – №. 3. – С. 98-103.
20. Mansurov S., Mamatov F., Fazliddin M. COMPARISON OF THE CONCEPTS OF THE BUSINESS SEGMENT AND THE CENTER OF RESPONSIBILITY USED IN THE MANAGEMENT SYSTEM OF RETAIL ENTERPRISES //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 203-208.
21. Mansurov S. FORECASTS FOR THE ECONOMY OF UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1 (3), 187-195. – 2023.
22. Mansurov S., Kochimova S., Mukhtorov F. THE FINANCIAL STRATEGY OF THE ORGANIZATION AS A FACTOR OF ENSURING ECONOMIC SECURITY IN THE LONG TERM //Science technology&Digital finance. – 2023. – Т. 1. – №. 4. – С. 209-213.
23. Kamolov D., Kilicheva R. CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 187-192. – 2023.
24. Mansurov S. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish //ZAMONAVIY INNOVATSION TADQIQOTLARNING DOLZARB MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH TENDENSIYALARI: YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR mavzusidagi Respublika ilmiy-texnik anjumani. – 2023.
25. Kamolov D., Ropiyeva F. ECONOMIC CONSIDERATIONS IN ANCIENT CHINA. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 220-225. – 2023.
26. Alqor o'g'li M. S., Farrukh M., Fazliddin M. THE ECONOMY OF EUROPE—CHARACTERISTICS, FEATURES //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 1. – С. 19-23.
27. Alqor o'g'li M. S., Farrukh M., Sevinch K. PROMOTION OF CYBERSECURITY AMONG YOUNG PEOPLE //ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ. – 2023. – Т. 34. – №. 1. – С. 14-18.
28. Kamolov D., Karimqulova O. ANALYSIS OF THE ACTIVITIES OF INTERNATIONAL ECONOMIC ORGANIZATIONS. *Science technology&Digital Finance*, 1 (4), 199-202. – 2023.
29. Kamolov, D., & Qilicheva, R. (2023). SMALL BUSINESS DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Science technology&Digital Finance*, 1(4), 314-320. <https://supportresult.uz/index.php/stdf/article/view/qrkd>